

Reunida la Comisión de Investigación en sesión extraordinaria, el día 14 de julio de 2023, una vez revisadas las alegaciones presentadas al listado provisional de adjudicación de la convocatoria de Ayudas dirigida a Estudiantes de Grado, Postgrado y Doctorado de la Universidad de Cádiz para la Iniciación a la Investigación durante la ejecución del Plan Propio 2022-2023, según Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz y Presidenta de la Comisión de Investigación de la misma, UCA/R04VPCT/2023, de 27 de marzo de 2023. **Modalidad A: Estudiantes de Grado.**

ACUERDA QUE:

1º.- Aprobar la relación definitiva de ayudas adjudicadas. (anexo 1)

2º.- Aprobar la relación definitiva de las ayudas adicionales (anexo 2).

Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo establecido en los 121 y 122 siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Cádiz, a día de la firma

Fdo.: David Jiménez Pavón

Fdo.: María Jesús Mosquera Díaz

Director General de Gestión y Apoyo I+D+I
 y Secretario de la Comisión de Investigación en
 funciones

Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica y
 Presidenta de la Comisión de Investigación en
 funciones

CSV (Código de Verificación Segura)	IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Fecha	17/07/2023 13:49:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	DAVID JIMENEZ PAVON		
Firmado por	MARIA JESUS MOSQUERA DIAZ		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Página	1/3

ANEXO 1: LISTADO DEFINITIVO DE ADJUDICACIONES

MODALIDAD A: ESTUDIANTES DE GRADO

RAMA: ARTE Y HUMANIDADES

SOLICITUD	APELLIDOS, NOMBRE	PUNTUACIÓN	ADJUDICADO
ININV2023-058	CARPIO GALNARES, JUAN ANTONIO	6,12	SI
ININV2023-064	GARCÍA COBEÑA , ANA RITA	8,99	SI
ININV2023-078	HERRAIZ GALINDO, ESTHER	8,74	SI

RAMA: CIENCIAS

SOLICITUD	APELLIDOS, NOMBRE	PUNTUACIÓN	ADJUDICADO
ININV2023-071	AMUEDO CID, MARIA ROCIO	6,05	SI
ININV2023-042	ARJONILLA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	7,96	SI
ININV2023-075	BARRECHEGUREN MOYA, MARIA ESTHER	5,89	SI
ININV2023-038	BETANZOS RIVERO, CLAUDIA	5,42	NO
ININV2023-047	CABALLERO FONCUBIERTA, ANTONIO	6,5	SI
ININV2023-065	CAPILLA GARCIA, EVA	7,97	SI
ININV2023-050	DELGADO RUJANO, JOSE ANTONIO	7,63	SI
ININV2023-018	DOMINGUEZ GRAGERA, MARÍA CONCEPCIÓN	6,91	SI
ININV2023-060	HARANA RONDAN, LAURA	7,71	SI
ININV2023-095	JARAMILLO ROSADO, ELENA ISABEL	6,14	SI
ININV2023-101	LUJAN AMORAGA, ESTHER	5,12	NO
ININV2023-055	MARTIN GARCIA, IRIS	7,01	SI
ININV2023-094	MARTÍNEZ LASSO DE LA VEGA, GABRIEL	8,67	SI
ININV2023-063	MUÑOZ TEJADA, MARTA	8,56	SI
ININV2023-006	ORTEGA CANEDA, ELENA	8,73	SI
ININV2023-048	PEREIRA ALONSO, LOURDES	6,89	SI
ININV2023-036	PEREZ DOMINGUEZ, MARIA DEL MAR	7,5	SI
ININV2023-021	PEREZ FERNANDEZ, ANA MARIA	5,85	NO
ININV2023-091	PONCE DE LEÓN ROMERO, RAÚL	7,09	SI
ININV2023-012	PRIETO PÉREZ-JUEZ, AMALIA	6,79	SI
ININV2023-057	RODRIGUEZ LUQUE, ATENEA	5,78	NO
ININV2023-022	SAINZ CALVO, ALVARO JESUS	5,79	NO
ININV2023-066	VALDERRAMA ROMAN, LAURA	8,52	SI
ININV2023-054	YI -, WENJIE	7,06	SI

CSV (Código de Verificación Segura)	IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Fecha	17/07/2023 13:49:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	DAVID JIMENEZ PAVON		
Firmado por	MARIA JESUS MOSQUERA DIAZ		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Página	2/3

RAMA: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

SOLICITUD	APELLIDOS, NOMBRE	PUNTUACIÓN	ADJUDICADO
ININV2023-099	DOMINGUEZ PALACIOS, ESPERANZA	8,7	SI
ININV2023-089	PEREZ MIRALLES, MERCEDES	6,51	SI

RAMA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SOLICITUD	APELLIDOS, NOMBRE	PUNTUACIÓN	ADJUDICADO
ININV2023-092	FERNANDEZ MONROY, ERICA	6,98	SI
ININV2023-053	GONZALEZ PARRADO, CARLOS	7,09	SI
ININV2023-067	JIMENEZ VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER	6,34	SI
ININV2023-072	MORILLAS ALCARAZO, JULEN	5,54	SI
ININV2023-028	MUÑOZ GARCIA RUBEN	6,55	SI
ININV2023-079	RODRIGUEZ ORTIZ, RAFAEL	5,46	SI

ANEXO 2: LISTADO DEFINITVO DE ADJUDICACIONES ADICIONALES

MODALIDAD A: ESTUDIANTES DE GRADO

SOLICITUD	APELLIDOS, NOMBRE	PUNTUACIÓN	ADJUDICADO
ININV2023-021	PEREZ FERNANDEZ, ANA MARIA	5,85	SI
ININV2023-022	SAINZ CALVO, ALVARO JESUS	5,79	SI
ININV2023-057	RODRIGUEZ LUQUE, ATENEA	5,78	SI
ININV2023-038	BETANZOS RIVERO, CLAUDIA	5,42	SI
ININV2023-101	LUJAN AMORAGA, ESTHER	5,12	SI

CSV (Código de Verificación Segura)	IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Fecha	17/07/2023 13:49:56	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	DAVID JIMENEZ PAVON			
Firmado por	MARIA JESUS MOSQUERA DIAZ			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV70GEALPQUIZRM6QZYRI4HEJY	Página	3/3	